

TIJORAT BANKLARIDA XORIJIY KREDIT LINIYALARI ORQALI BIZNES LOYIHALARINI MOLİYALASHTIRISH MASALALARI

Razzakov Jasur Xamraboyevich
Toshkent moliya instituti dotsenti, PhD,
razzaqovjasur70@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur ma'ruza tezisida tijorat banklarini xorijiy kredit liniyalari orqali moliyalashtirish masalalari, biznesni moliyalashtirishda imtiyozli aksiyalardan foydalanish masalalarini o'rganishda turli tadqiqotchilarning yondashuvlariga e'tibor qaratilgan. Biznesni moliyalashtirish manbalari hamda biznesni moliyalashtirishda imtiyozli aksiyalardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilingan. Amalga oshirilgan tadqiqotlar asosida tegishli xulosalar shakllantirilgan.

Tayanch so'zlar: *biznes, biznes loyihasi, biznes loyihalarini moliyalashtirish, aksiya, kredit liniyalari, imtiyozli aksiya.*

Rivojlangan mamlakatlarda ko'rish mumkinki, ko'pgina loyihalarning keng ko'lamliligi ularni bitta bank tomonidan moliyalashtirilmasligini taqozo qiladi. Shuning uchun ko'p hollarda loyihalarni moliyalashtirish uchun banklar sindikatlari tuziladi. Xalqaro miqyosga ega bo'lgan loyihada banklar guruhi turli mamlakatlardan bo'lishi mumkin. Moliyalashtirishda ishtirok etuvchilar orasida mahalliy banklar bo'lishi deyarli aniq bo'ladi. Bu xorijiy banklar manfaati hamda mahalliy banklarning ishtirok etish istagidan kelib chiqadi. "Yirik sindikatlangan kreditlarda bo'lgani kabi loyiha krediti kichikroq tashkilotchi banklar guruhi tomonidan tartibga solinadi. Ko'pincha tashkillashtiruvchi banklar kredit shartnomasining dastlabki imzolovchilari bo'lib, keyinroq sindikatlangan kreditlar bilan ishtirok etishi mumkin. Ko'pgina loyihalarni moliyalashtirishning murakkabligi tashkilotchilarning ushbu bozorda tajribaga ega bo'lgan, ko'pincha maxsus mutaxassislar bo'limlariga ega bo'lgan yirik banklar bo'lishini ham talab qiladi".

"Tijorat banklari 1930-yillardan boshlab loyihalarni moliyalashtirishda faol rol o'ynadi. Muddati 10 yildan kam bo'lgan davrni qamrab oluvchi loyihalarda hozirda bank kreditlari loyihalarni moliyalashtirishning eng yirik manbai hisoblanadi. Loyiha tashkilotchilari, odatda, tijorat banklaridan qurilishni moliyalashtirish va doimiy moliyalashtirishni so'rashadi. Xalqaro tijorat banklarining sindikatlari ko'pincha katta hajmdagi kreditlarni beradi, bunda bir qator banklar mijozga bir xil shartlarda kredit berish majburiyatini oladilar. Kreditni sindikatlashning afzalligi shundaki, katta miqdordagi mablag'ni jalb qilish mumkin. Kamchiligi esa sindikatlangan kreditlar, odatda, obligatsiyalarning qat'iy stavkali foizlaridan ko'ra yuqori o'zgaruvchan stavkali foizlarda taqdim etiladi". Bugungi kunda tijorat banklari tomonidan biznes loyihalarini moliyalashtirishda sindikatlashgan kreditlardan foydalanish tijorat banklarining risklarini diversifikatsiyalashga imkon yaratadi.

Biznes loyihalarini moliyalashtirishda kredit berish shartlari tijorat banklari tomonidan jalb qilingan kredit liniyalarining xususiyatlari va ko'rsatkichlariga ham bog'liq. O'zsanoatqurilishbank ATBga Kommersbank (Germaniya)dan jalb qilingan kredit liniyasini tahlil qilish orqali mazkur tijorat banki misolida mamlakatimizda biznes loyihalarini moliyalashtirishda tijorat banklari ishtirokini kuzatish mumkin (1-rasm).

1-rasm. O'zsanoatqurilishbank ATB tomonidan jalb qilingan Kommersbank (Germaniya) kredit liniyasi ko'rsatkichlari (xorijiy valyutada)

O'zsanoatqurilishbank ATB tomonidan jalb qilingan Kommersbank (Germaniya) kredit liniyasi ko'rsatkichlari quyidagilarni qamrab olgan: moliyalashtirish sohasi kichik biznes subyektlarini va sanoat tarmog'idagi korxonalarni moliyalashtirishni qamrab oladi; kredit mablag'lari asbob-uskunalarini sotib olish maqsadida yo'naltiriladi; har bir loyiha bo'yicha ajratiladigan kredit summasi jami 1 mln. yevrodan yuqori bo'ladi; mazkur liniya hisobidan ajratiladigan kredit muddati 5 yilgacha belgilangan; ta'minot kredit summasining 125 foizidan kam bo'lmasligi shart; ajratiladigan kredit uchun mijoz tomonidan yillik foiz to'lovlari foiz stavkasi yillik EURIBOR+chet el banking marjasi+bank marjasi ($\approx 7-8\%$) hajmida belgilanadi; kredit bo'yicha beriladigan imtiyozli davr 12 oygacha belgilanadi hamda boshqalar.

O'zsanoatqurilishbank ATB tomonidan jalb qilingan Rayffayzenbank (Avstriya) kredit liniyasining moliyalashtirish shartlari ham Kommersbank (Germaniya) kredit liniyasi shartlariga o'xshash bo'lib, asosiy farqi ajratiladigan kredit uchun mijoz tomonidan yillik foiz to'lovlari foiz stavkasi yillik EVRIBOR+chet el banking marjasi+bank marjasi ($\approx 8-9\%$) hajmida va kredit bo'yicha beriladigan imtiyozli davr 6 oygacha ekanligida ekanligini kuzatish mumkin (2-rasm). Boshqa shartlar Kommersbank (Germaniya) kredit liniyasi shartlari bilan deyarli bir xil ekanligini berilgan ma'lumotlardan ko'rish mumkin.

2-rasm. O'zsanoatqurilishbank ATB tomonidan jalb qilingan Rayffayzenbank (Avstriya) kredit liniyasining moliyalashtirish shartlari (xorijiy valyutada)

Xulosa sifatida aytish mumkin, tijorat banklari tomonidan xorijiy kredit liniyalari jalb qilinishi hamda mazkur mablag'lar hisobidan biznes loyihalarini moliyalashtirilishi aksariyat mamlakatlarda uchraydigan amaliyot hisoblanadi. Mazkur jarayonda asosiy jihat xorijiy kredit liniyasini jalb qilishdagi shartlar hisoblanadi. Shu sababli mazkur jihatga e'tibor qaratilishi kredit oluvchi biznes vakillari uchun qulaylik yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. John W. Kensinger, John D. Martin. Project Finance: Raising Money the Old-Fashioned Way. // Journal of Applied Corporate Finance 1(3), April 2005. - p. 69.
2. Khaliun Ganbat, Inessa Popova, Ivan Potravnyy. Impact Investment of Project Financing: Opportunity for Banks to Participate in Supporting Green Economy. // Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management, № 4, November 2016. - p. 72.
3. Project finance in developing countries: IFC's lessons of experience // International Finance Corporation, Washington, D.C., 1999. – p. 9.
4. E. R. Yescombe. Principles Project Finance. // An Imprint of Elsevier, 525 B Street, Suite 1900, San Diego, California, USA, 2002. - p. 24.

5. <https://sqb.uz/uz/business/investitsion-loyihalarni-moliyalashtirish/>-
O'z sanoatqurilishbank ATBning rasmiy sayti ma'lumotlari